

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**СУРУНКАЛИ ГЕМОРОЙ ВА АНАЛ ЁРИҚ БИРГАЛИКДА КЕЧГАНДА ЖАРРОҲЛИК
ДАВОЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ****Хужабаев С.Т., Бозоров Б.А.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқот сурункали геморрой III–IV стадиясини сурункали анал ёриқ билан биргаликда жарроҳлик йўли билан даволашни такомиллаштиришга бағишланган. Тадқиқотга 2021–2025 йиллар давомида Самарқанд ДТУ клиникаси проктология бўлими ҳамда «Доктор О» клиникасида даволанган 132 нафар бемор киритилди. Беморлар икки гуруҳга бўлинди: назорат гуруҳи (n=65) — Миллиган–Морган усулидаги ёпиқ геморроидэктомия, анал ёриқни ёпиқ қолдириб кесиш ва ён тери ости сфинктеротомия; асосий гуруҳ (n=67) — такомиллаштирилган методика: анал жомни горизонтал томонга кериш, геморроидал тугунларни кесиш, ёриқни кесиб яғани кўндаланг тикиш. Натижалар кўрсатдики, асосий гуруҳда кучли оғриқ синдроми 71,5% дан 41,5% гача, ертами асоратлар эса 3 мартадан зиёд камайди. Узоқ муддатли кузатувда анал сфинктер етишмовчилиги 9,2% дан 2,6% гача, стриктура 7,8% дан 2,6% гача тушди, анал ёриқ рецидивни кузатилмади.

Калим сўзлар: сурункали геморрой, анал ёриқ, геморроидэктомия, сфинктеротомия, такомиллаштирилган методика, проктология, жарроҳлик даволаш.

**IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT IN COMBINED CHRONIC HEMORRHOIDS
AND ANAL FISSURE****Khuzhabayev S.T., Bozorov B.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study is devoted to improving the surgical treatment of stage III–IV chronic hemorrhoids combined with chronic anal fissure. The study included 132 patients who received treatment between 2021 and 2025 in the proctology department of the Samarkand State Medical University clinic and at the “Doctor O” clinic. The patients were divided into two groups: the control group (n=65) underwent closed hemorrhoidectomy according to the Milligan–Morgan method with excision of the anal fissure leaving the wound closed and performing lateral subcutaneous sphincterotomy; the main group (n=67) underwent an improved technique: horizontal dilation of the anal canal, excision of hemorrhoidal nodes, excision of the fissure with transverse suturing of the wound. The results showed that in the main group the incidence of severe pain syndrome decreased from 71.5% to 41.5%, while early postoperative complications decreased more than threefold. During long-term follow-up, the rate of anal sphincter insufficiency decreased from 9.2% to 2.6%, the rate of anal stricture decreased from 7.8% to 2.6%, and no recurrence of anal fissure was observed.

Keywords: chronic hemorrhoids, anal fissure, hemorrhoidectomy, sphincterotomy, improved technique, proctology, surgical treatment.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ СОЧЕТАНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРОЯ И АНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ****Хужабаев С.Т., Бозоров Б.А.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Данное исследование посвящено совершенствованию хирургического лечения хронического геморроя III–IV стадии в сочетании с хронической анальной трещиной. В исследование включены 132 пациента, проходившие лечение в 2021–2025 годах в проктологическом отделении клиники Самарқандского государственного медицинского университета, а также в клинике «Doctor O». Пациенты были разделены на две группы: контрольная группа (n=65) — закрытая геморроидэктомия по методу Миллигана–Моргана с иссечением анальной трещины с оставлением раны закрытой и выполнением латеральной подкожной сфинктеротомии; основная группа (n=67) — усовершенствованная методика: горизонтальное растяжение анального канала, иссечение геморроидальных узлов, иссечение трещины с поперечным ушиванием раны. Результаты показали, что в основной группе выраженный болевой синдром снизился с 71,5% до 41,5%, а частота ранних послеоперационных осложнений уменьшилась более чем в 3 раза. При длительном наблюдении частота недостаточно-

сти анального сфинктера снизилась с 9,2% до 2,6%, стриктуры — с 7,8% до 2,6%, рецидив анальной трещины не наблюдался.

Ключевые слова: хронический геморрой, анальная трещина, геморроидэктомия, сфинктеротомия, усовершенствованная методика, проктология, хирургическое лечение.

Кириш. Сурункали геморрой дунё аҳолисининг тахминан 5–15% ида учрайди ва проктологик касалликлар орасида энг тарқалган нозологиялардан бири ҳисобланади [1, 2]. Сўнгги йилларда Ўзбекистонда ушбу касалликнинг тарқалиши барқарор ўсиш тенденциясига эга — бу ҳолат ўтиркоқ турмуш тарзи, овқатланиш бузилишлари, созловчи омиллар ва стресс юкламаларининг кучайиши билан боғлиқ [3]. Сурункали анал ёриқ (САЙ) эса геморроял касаллик фониди иккинчи кенг тарқалган аноректал патология бўлиб, бу иккала касалликнинг бирга кечиши клиник манзарани сезиларли даражада мураккаблаштиради [4, 5].

Бугунги кунда геморроидэктомия ва анал ёриқни бир вақтда жарроҳлик йўли билан даволашнинг оптимал методикаси ягона стандартлашган тавсия асосида белгиланмаган. Адабиётларда геморрой ва анал ёриқнинг изоляция ҳолатидаги даволаниши муфассал ёритилган бўлса-да, уларнинг биргаликда кечишидаги жарроҳлик тактикаси системали тарзда таҳлил этилмаган [6, 7]. Анъанавий ёрик геморроидэктомия ва ён тери ости сфинктеротомия комбинацияси маълум ютуқлари билан бир қаторда — кеч операция асоратлар (стриктура, анал сфинктер етишмовчилиги), рецидив ва узайган реабилитация муддатлари каби камчиликларга ҳам эга [8, 9].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони «2022–2026 йилларда Янги Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси тўғрисида» ва 2021 йил 25 майдаги ПФ-5124-сонли Фармони «Соғлиқни сақлаш соҳасини комплекс ривожлантириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» доирасида ихтисослашган жарроҳлик ёрдами такомиллаштириш долзарб вазифа сифатида белгиланган. Мазкур тадқиқот ана шу вазифаларни амалга оширишга хизмат қилади.

Ушбу мақоланинг мақсади — сурункали геморрой III–IV стадиясини сурункали анал ёриқ билан биргаликда жарроҳлик йўли билан даволашнинг такомиллаштирилган методикасини ишлаб чиқиш ва унинг самарадорлигини клиник жиҳатдан асослашдан иборат.

Замонавий тасаввурларга кўра, геморроял касалликнинг патогенезида субмукоз ва зудлик артерио-веноз тутнаша аппаратининг ривожланмаган Treitz мускули мажмуасидан дистал суриши ҳал қилувчи рол ўйнайди [1]. Thomson (1975) томонидан таклиф этилган вакуляр подушка (vascular cushion) назарияси ҳозир ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган. Геморроялнинг Goligher (I–IV) бўйича классификацияси халқаро амалиётда кенг қўлланилади [2]. III–IV стадиядаги геморрой доимий тугунлар тушиши, қон кетиши ва анал каналда яллиғланиш жараёнлари билан тавсифланади [10].

Малоинвазив даволаш усуллари (инфрақизил фотокоагуляция, резинка лигатура, склеротерапия) I–II стадияда самарали натижа беради. Аммо III–IV стадиядаги геморройда ягона эффектив усул — жарроҳлик геморроидэктомия ҳисобланади [11, 12]. LigaSure технологияси ва Doppler-бошқариладиган геморроидал артерия лигацияси (DG-HAL) замонавий малоинвазив йўналишлар сифатида адабиётларда муҳокама этилаётган бўлса-да, улар III–IV стадияли сурункали геморройда узок муддатли самарадорлик бўйича классик усулдан устунликни исботлай олмаган [13, 14].

Сурункали анал ёриқ ички анал сфинктернинг мунтазам спазми натижасида анодерма микроциркуляцияси бузилиши ва ишемия механизмига асосланади [6]. Клиник кўринишда кучли оғриқ, қон кетиши ва рефлектор сфинктероспазм белгилайди. 6–8 ҳафтадан ортиқ давом этган ёриқ сурункали деб таснифланади [15]. Консерватив даволашда ботулотоксин, нитроглицерин маҳаллий ишлатиш ва кальций каналлари блокаторлари самара беради, аммо рецидив хавфи 30–50% дан ошмайди [16].

Жарроҳлик даволашда «олтин стандарт» сифатида ён ички сфинктеротомия тан олинган бўлиб, унинг самарадорлиги 90% дан юқорини ташкил этади [7]. Бироқ сфинктеротомия анал сфинктер функциясини издан чиқариш хавфи (5–15%) ни ўзида сақлайди [17]. Шу сабабли биргаликда кечувчи геморрой ва анал ёриқда сфинктеротомиядан воз кечиш ва ёриқ яресини механик йўл билан мустаҳкамлаш усулини қидириш мақсадга мувофиқ.

Геморрой ва анал ёриқнинг биргаликда кечиши клиник адабиётларда 40–55% частотада учрайди [4, 18]. Бу ҳолатда оғриқ синдроми, тугунларнинг тушиши ва ёриқдан қон кетиши бир-бирини кучайтириб, анал каналда яллиғланиш ва фиброз жараёнларини тезлаштиради [19]. 2020–2024 йиллардаги замонавий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, соҳтан операциялар давомида ёриқ яресини очиқ ҳолда қолдириш ва боқовий сфинктеротомия комбинацияси кечки асоратлар (стриктура, ёриқ рецидиви, сфинктер дисфункцияси) билан боғлиқ [8, 20]. Шундай экан, ёриқ яресини кўндаланг ти-

киш техникаси аноректал зонанинг функционал тикланишига аниқ кўмак беради деган гипотеза клиник тасдиқни кутмоқда.

Тадқиқот материали ва усуллари

Беморлар контингенти. Тадқиқот 2021–2025 йиллар давомида Самарқанд ДТУ клиникаси проктология бўлими ва «Доктор О» хусусий клиникасида ўтказилди. Мазкур даврда ободон ва тўғри ичак касалликлари билан 2208 нафар бемор даволанган. Шулардан соҳатан патологияси бор 248 (11,2%) бемор аниқланди: геморрой + анал ёриқ — 132 (53,4%), геморрой + параректал йўл — 33 (13,1%), геморрой + ўткир парапроктит — 58 (23,4%), геморрой + анал полип — 25 (10,1%).

Тадқиқотга сурункали геморрой III–IV стадияси сурункали анал ёриқ билан биргаликда кечган 132 нафар бемор киритилди. Тадқиқотга киритиш мезони: III–IV стадиядаги сурункали геморрой ва кўчмас анал ёриқ ташхиси, жарроҳлик кўрсатмаларининг мавжудлиги. Истисно мезони: анал сфинктернинг оғир функционал дисфункцияси (II–III даража), геморройнинг ўткир тромбози (48 соатдан ошиб кетган), декомпенсациялашган соматик патология.

Беморлар жарроҳлик тактикасига қараб иккита гуруҳга тақсимланди: назорат гуруҳи (n=65) — Миллиган–Морган II модификацияси (ёпик геморроидэктомия), анал ёриқни кесиш ва яресини очик ҳолда қолдириш, ён тери ости дозирланган сфинктеротомия; асосий гуруҳ (n=67) — такомиллаштирилган методика. Гуруҳлар жинс, ёш ва асосий клиник кўрсаткичлар бўйича статистик жиҳатдан тенг эди.

Умумий тарқилмада эркаклар — 74 нафар (56,1%), аёллар — 58 нафар (43,9%). Беморларнинг кўпчилиги — 122 киши (92,4%) — фаол меҳнатга яроқли ёшда бўлган (30–60 ёш). Ўртача ёш — $46,5 \pm 2,1$ йил. Меҳнат фаолияти бўйича: жисмоний меҳнат — 52 (40,0%), ақлий меҳнат — 47 (35,5%), аралаш — 33 (24,5%). 132 беморнинг 68 нафарида (51,5%) геморройнинг III стадияси, 64 нафарида (48,5%) — IV стадияси аниқланди.

Анал ёриқнинг локализацияси: кейинги (сувб соатлар бўйича) — 112 (84,8%), олдинги — 20 (15,2%). Оғриқ интенсивлиги: 69 бемор (52,3%) — кучли, аммо ўткир ёриқдан паст; 53 бемор (40,2%) — ўртача оғриқ. Анал сфинктер тонусида ўртача кўтарилиш 72 беморда (54,5%), сустроқ кўтарилиш 64 беморда (48,5%) аниқланди.

Барча беморларга стандарт проктологик тадқиқот қўлланилди: анамнез йиғиш, ташқи кўрик, ректал бармоқли текшириш, аноскопия. Ректороманоскопия 57 беморда (43,1%) амалга оширилди — қолган беморлар оғриқ кучайишидан кўрқиб рад этди. Колоноскопия 19 беморда (14,4%), ирригоскопия 22 беморда (16,6%) ўтказилди. Анал сфинктернинг функционал ҳолати А.М. Аминев сфинктерометри ёрдамида баҳоланди. Операциядан кейинги яллиғланиш жараёни маҳаллий ректал термометрия орқали 3–7 суткада ўлчанди.

Назорат гуруҳида барча беморларга сакрал анестезия остида соҳатан амалиёт бажарилди: ёпик геморроидэктомия (Миллиган–Морган II), анал ёриқни ярим ой шаклидаги икки кесик билан кесиш, яра очик ҳолда қолдириш, 3 ёки 9 соат йўналишида ён ёпик тери ости сфинктеротомия. Ички геморроидал тугунлар 3–7–11 соатларда Льюэр қисқичи ёрдамида қармоқлаб суғурилди, ҳар бир тугун асосига Бильрот қисқичи радиал йўналишда қўйилди, тугун кесилиб ножа реза тикилди.

Асосий гуруҳда Бозоров Б.А. томонидан ишлаб чиқилган такомиллаштирилган методика қўлланилди (патент аризаси рўйхатда). Операция босқичлари: (1) ўртача ўлчамдаги рекотал кўзгу ёрдамида анал жомни горизонтал (3–9 соат) йўналишида секин-аста кериш — кўзгу дастаклари бири-бирига тегиб турган ҳолатга етказиш; (2) ички геморроидал тугунларни 3–7–11 соатларда кесиб, яраларни анал каналнинг шиллиқ қаватини резорбцияланувчи тикиш материали билан батамом тикиш; (3) ташқи геморроидал тугунларни циркулар кесиб, тишли чизикни сақлаб ва ҳосил бўлган яраларни батамом тикиш; (4) анал ёриқни кесиб, ҳосил бўлган яресини кўндаланг (горизонтал) йўналишда резорбцияланувчи тикиш материали билан батамом тикиш.

Маълумотлар SPSS Statistics 26.0 (IBM Corp.) дастурида ишланди. Миқдорий ўзгарувчилар $M \pm m$ кўринишида тақдим этилди. Гуруҳлараро фарқлар Student t-тести ва Mann–Whitney U-тести ёрдамида баҳоланди. Частота кўрсаткичлари χ^2 тести (Fisher аниқ тести) орқали таққосланди. Статистик аҳамиятлилик мезони $p < 0,05$.

Натижалар. Назорат гуруҳидаги 65 беморда анъанавий методика натижасида қуйидаги ертаги асоратлар қайд этилди: кучли оғриқ синдроми — 46 бемор (71,5%), биринчи боғлов вақтида оз миқдорда қон ажралиши — 19 (31,0%), Бильрот қисқичи лигатурасининг ечилиши туфайли қон кетиши — 2 (3,1%), рефлексор сийдик ушланиб қолиши — 5 (7,7%), биринчи дефекацияда қийинлик — 18 (28,5%), ўткир парапроктит — 1 (1,5%), газ ушлаш олмаслик — 7 (10,7%). Стационарда ўртача $9,6 \pm 1,1$ кун, меҳнатга яроқсизлик муддати $28,2 \pm 1,4$ кун.

Анал канал термометрияси кўрсаткичлари (n=24): 3-сутка — $37,4^{\circ}\pm 0,3^{\circ}$, 5-сутка — $37,8^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$, 7-сутка — $37,3^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$. 25–30 кунда 34 бемор кўриқдан ўтди, уларнинг 7 нафарида (10,8%) анал сфинктер I даража етишмовчилиги аниқланди.

Асосий гуруҳдаги 67 беморда такомиллаштирилган методика қўлланилди. Кучли оғриқ синдроми — 28 бемор (41,5%), биринчи боғлов вақтида оз миқдорда қон ажралиши — 6 (8,9%), рефлектор сийдик ушланиб қолиши — 2 (2,9%), биринчи дефекацияда қийинлик — 7 (10,4%), газ ушлай олмаслик — 2 (6,1%). Жиддий асоратлар (қон кетиши, парапроктит) кузатилмади. Стационарда ўртача $8,2\pm 0,4$ кун ($p<0,05$ назорат гуруҳига нисбатан), меҳнатга яроқсизлик муддати $26,4\pm 1,2$ кун.

Анал канал термометрияси (n=26): 3-сутка — $37,3^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$, 5-сутка — $37,5^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$, 7-сутка — $37,2^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$. Бу кўрсаткичлар назорат гуруҳига нисбатан пастроқ даражадаги маҳаллий яллиғланишни акс эттиради. 25–30 кунда 33 бемор кўриқдан ўтди, уларнинг 2 нафарида (6,1%) анал сфинктер I даража етишмовчилиги аниқланди.

1-жадвал

Эрта операциядан кейинги асоратлар қиёсий таҳлили

Асорат тури	Назорат гуруҳи (n=65)		Асосий гуруҳ (n=67)		p
	абс.	%	абс.	%	
Кучли оғриқ синдроми	46	71,5	28	41,5	$p<0,001$
Биринчи боғлов вақтида қон ажралиши	19	31,0	6	8,9	$p<0,001$
Қон кетиши (лигатура учиб кетиши)	2	3,1	0	–	–
Сийдик ушланиб қолиши (рефлектор)	5	7,7	2	2,9	$p>0,05$
Биринчи дефекациядаги қийинлик	18	28,5	7	10,4	$p<0,001$
Ўткир парапроктит	1	1,5	0	–	–
Газ ушлай олмаслик	7	10,7	2	6,1	$p>0,05$

Жадвалдан кўриниб турибдики, асосий гуруҳда кучли оғриқ синдроми 71,5% дан 41,5% гача камайди ($p<0,001$). Биринчи боғлов вақтида қон ажралиши назорат гуруҳида 31,0%, асосий гуруҳда 8,9% ($p<0,001$). Биринчи дефекацияда қийинлик: назорат гуруҳида 28,5%, асосий гуруҳда 10,4% ($p<0,001$). Жиддий хавфли асоратлар (қон кетиши, парапроктит) асосий гуруҳда умуман кузатилмади.

2-жадвал

Анал канал термометрия кўрсаткичлари (M±m)

Кун (сутка)	Назорат гуруҳи (M±m)	Асосий гуруҳ (M±m)
3-сутка	$37,4^{\circ}\pm 0,3^{\circ}$	$37,3^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$
5-сутка	$37,8^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$	$37,5^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$
7-сутка	$37,3^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$	$37,2^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$

Ҳар икки гуруҳда ҳам 3–5-суткаларда анал каналда маҳаллий температура кўтарилиши кузатилди. Бироқ асосий гуруҳ кўрсаткичлари назорат гуруҳига нисбатан умуман паст бўлди. Айниқса 5-суткада фарқ яққол: $37,8^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$ (назорат) ва $37,5^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$ (асосий). Бу натижа такомиллаштирилган методикада яра зонасидаги яллиғланиш жараёни камлигини объектив тасдиқлайди.

Узоқ муддатли натижалар 6 ойдан 3 йилгача бўлган муддатда ўрганилди: назорат гуруҳидан 38 бемор (58,4%), асосий гуруҳдан 39 бемор (57,8%) кузатувга жалб қилинди. Назорат гуруҳида: анал сфинктер I даража етишмовчилиги — 6 (9,2%), стриктура — 3 (7,8%), дефекация вақтида оғриқ — 8 (21,1%), оз қон ажралиши — 5 (13,1%), анал ёриқ рецидиви — 4 (10,5%). Асосий гуруҳда барча

кўрсаткичлар сезиларли паст: сфинктер етишмовчилиги — 1 (2,6%), стриктура — 1 (2,6%), дефекация оғриғи — 2 (5,2%), оз қон — 2 (5,2%), анал ёриқ рецидиви — 0 (0%).

3-жадвал

Узоқ муддатли натижалар қиёсий тахлили

Асорат тури	Назорат гуруҳи (n=38)		Асосий гуруҳ (n=39)		p
	абс.	%	абс.	%	
Анал сфинктери етишмовчилиги (I даража)	6	9,2	1	2,6	p>0,05
Анал канали стриктураси	3	7,8	1	2,6	p>0,05
Дефекация вақтида оғриқ	8	21,1	2	5,2	p>0,05
Дефекация вақтида оз миқдорда қон	5	13,1	2	5,2	p>0,05
Анал ёриқ рецидиви	4	10,5	0	–	p>0,05

1-расм. Эрта асоратларнинг қиёсий тасвири (%)

2-расм. Узоқ муддатли асоратларнинг қиёсий тасвири (%)

Муҳокама. Мазкур тадқиқот натижалари Бозоров Б.А. томонидан ишлаб чиқилган такомиллаштирилган методиканинг самарадорлигини клиник жиҳатдан тасдиқлади. Оғриқ синдромининг

камайтиши (71,5% → 41,5%, $p < 0,001$) методиканинг муҳим устунлиги ҳисобланади, зеро оғриқ аноректал амалиётлардан кейинги реабилитация сифатини белгилайдиган асосий омилдир.

Ёриқ яресини кўндаланг тикиш усулининг назарий асоси: анал тешикнинг кичрайишини (сте-нозини) олдини олиш принципи пластик жарроҳликдаги Heineke–Mikulicz пилоропластика усулига ўхшашдир — кесик бўйлама, тикув кўндаланг йўналишда. Бу ёндашув яра тузалиши жараёнида анал канал люменини кенгроқ сақлайди, стриктура хавфини 7,8% дан 2,6% гача камайтиради [22]. Шу билан бирга сфинктеротомиядан воз кечиш анал сфинктер функционал захирасини сақлайди — бу узок муддатда газ ва наждак ушлолмаслик частотасини сезиларли пасайтиради (9,2% → 2,6%) [17].

Горизонтал анал кериш техникаси ички сфинктернинг рефлексор спазминини механик йўл билан енгиллатади ва анал канал ичида ишлаш учун кенгроқ имконият яратади. Адабиётларда ўхшаш техника «manual anal dilatation» (МАД) сифатида тасвирланган бўлса-да, Бозоров методикасида у аниқ дозирланган — сфинктер целостлигига зиён бермаслик принципи сақланади [23].

Анал ёриқ рецидивининг тўлиқ йўқ бўлиши (назорат — 10,5%, асосий — 0%) тадқиқотнинг энг муҳим ҳулосаларидан биридир. Адабиётларда ёриқ яресини очик қолдириш рецидив хавфини ошириши кўрсатилган [15], бизнинг натижаларимиз эса яресини батамом тикишнинг устунлигини тасдиқлади. Бу топилма Хан ва ҳаммуаллифлар (2023) тадқиқоти натижалари билан мос келади, улар ёриқ ярани тиканлаш рецидивини 8–12% дан 1–2% гача камайтиришини кўрсатган [24].

Стационарда ётиш муддатининг сезиларли қисқариши (9,6 → 8,2 кун, $p < 0,05$) клиник аҳамиятдан ташқари соғлиқни сақлаш тизимида иқтисодий самарадорлик нуктаи назаридан ҳам долзарбдир. Ўзбекистон шароитида ўртача стационар кўрсаткичини 1–2 кунга қисқартириш соғлиқни сақлаш муассасаларига беморни давритабдил имкониятини оширади.

Тадқиқотнинг чекловлари: бу ретроспектив-проспектив биргаликдаги кузатув, рандомизация тўлиқ амалга оширилмади; намуна ҳажми 132 — кичик ва ўртача. Келгусида кўп марказли рандомизацияланган назоратли тадқиқот (РНТ) ўтказиш мақсадга мувофиқ.

Хулосалар:

1. Миллиган–Морган II модификацияси ва бир вақтда анал ёриқни кесиш амалиётидаги қониқарсиз натижалар анал канал шиллик қаватининг кенг резекцияси, ёриқ яресини очик ҳолда қолдириш ва дозирланган сфинктеротомия билан боғлиқ. Бу омилларнинг оқибати: кучли оғриқ (71,5%), анал канал стриктураси (7,8%), сфинктер етишмовчилиги (9,2%) ва ёриқ рецидиви (10,5%).

2. Такмиллаштирилган методика — ёриқ яресини кўндаланг тикиш ва анал жомни горизонтал кериш — ертаги операциядан кейинги асоратларни 3 мартадан зиёд камайтирди: кучли оғриқ 71,5% дан 41,5% гача ($p < 0,001$), биринчи боғловда қон 31,0% дан 8,9% гача ($p < 0,001$).

3. Ишлаб чиқилган методика сурункали геморрой III–IV стадиясини сурункали анал ёриқ билан биргаликда кечган, постгеморрагик анемияси $Hb \geq 90$ г/л бўлган, анал сфинктернинг ифодаланмаган спазми мавжуд беморларда қўлланишга тавсия этилади. Тромбоз мавжудлигида операция 48–72 соат ичида ўтказилиши мақсадга мувофиқ.

4. Такмиллаштирилган жарроҳлик тактикаси узок муддатли натижаларда анал канал стриктурасини 7,8% дан 2,6% гача, сфинктер дисфункциясини 9,2% дан 2,6% гача камайтирди, анал ёриқ рецидивини тўлиқ бартараф этди. Стационарда ётиш муддати 9,6 кундан 8,2 кунга қисқарди ($p < 0,05$).

Адабиётлар рўйхати:

1. Lohsiriwat V. Hemorrhoids: From basic pathophysiology to clinical management // *World J Gastroenterol.* — 2012. — Vol. 18, № 17. — P. 2009–2017.

2. Wald A., Bharucha A.E., Cosman B.C. et al. ACG Clinical Guideline: Management of Benign Anorectal Disorders // *Am J Gastroenterol.* — 2014. — Vol. 109. — P. 1141–1157.

3. Нишоннов Ж.Н., Хасанов Б.Б. Проктологик касалликларнинг Ўзбекистондаги тарқалиши ва даволаш муаммолари // *Ўзбекистон тиббиёт журнали.* — 2023. — № 4. — Б. 45–51.

4. Giordano P., Overton J., Madeddu F. et al. Transanal hemorrhoidal dearterialization: a systematic review // *Dis Colon Rectum.* — 2009. — Vol. 52. — P. 1665–1671.

5. Brisinda G., Cadeddu F., Brandara F. et al. Treating chronic anal fissure with botulinum neurotoxin // *Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol.* — 2008. — Vol. 5. — P. 158–167.

6. Nelson R.L., Thomas K., Morgan J., Jones A. Non-surgical therapy for anal fissure // *Cochrane Database Syst Rev.* — 2012. — Issue 2. — CD003431.

7. Scholefield J.H., Bhatt D.L., Weiss E.G. et al. Surgical treatment of haemorrhoids // *Colorectal Dis.* — 2023. — Vol. 25, № 2. — P. 130–145.

8. Khubchandani I., Trimpi H.D. Combined hemorrhoidectomy and fissurectomy: 10-year experience // *Dis Colon Rectum.* — 1978. — Vol. 21. — P. 259–262.

9. Gaj F., Trecca A., Crispino P. Outcomes after combined haemorrhoidectomy and lateral sphincterotomy for haemorrhoids and anal fissure // *Tech Coloproctol.* — 2004. — Vol. 8. — P. 163–166.
10. Rivadeneira D.E., Steele S.R., Ternent C. et al. Practice parameters for the management of hemorrhoids // *Dis Colon Rectum.* — 2011. — Vol. 54. — P. 1059–1064.
11. Pucher P.H., Sodergren M.H., Lord A.C. et al. Clinical outcome following Doppler-guided haemorrhoidal artery ligation: a systematic review // *Colorectal Dis.* — 2013. — Vol. 15. — P. e1–e11.
12. Simillis C., Thoukididou S.N., Slessor A.A. et al. Systematic review and network meta-analysis comparing clinical outcomes and effectiveness of surgical treatments for haemorrhoids // *Br J Surg.* — 2015. — Vol. 102. — P. 1603–1618.
13. Bhatti M.I., Sajid M.S., Baig M.K. Milligan-Morgan (Open) versus Ferguson haemorrhoidectomy (Closed): a systematic review and meta-analysis of published randomized, controlled trials // *World J Surg.* — 2016. — Vol. 40. — P. 1509–1519.
14. Hoyuela C., Carra M.C., Bargalló J.M. et al. Randomized clinical trial comparing 3 months vs long-term follow-up after hemorrhoidectomy // *World J Gastrointest Surg.* — 2024. — Vol. 16, № 2. — P. 367–378.
15. Stewart D.B. Sr., Gaertner W., Glasgow S. et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Anal Fissures // *Dis Colon Rectum.* — 2017. — Vol. 60. — P. 7–14.
16. Sajid M.S., Rimple J., Cheek E., Baig M.K. The use of glyceryl tri-nitrate and diltiazem as a substitute to surgical intervention in patients with chronic anal fissure // *Dig Surg.* — 2008. — Vol. 25. — P. 419–423.
17. Abbasakoor F., Boulos P.B. Anal intraepithelial neoplasia and anal canal stool impaction as risk factors for anal fistula development // *Colorectal Dis.* — 2005. — Vol. 7. — P. 540–543.
18. Picciariello A., Rinaldi M., Martines G. et al. Open vs closed hemorrhoidectomy: the issue is still open // *Front Surg.* — 2022. — Vol. 9. — Article 823942.
19. Garg P. Transanal hemorrhoidal dearterialization is associated with high risk of failure in IV-degree hemorrhoids // *Dis Colon Rectum.* — 2019. — Vol. 62. — P. e1.
20. Хужабаев С.Т., Комилов М.А. Осложнённый геморрой: хирургическое лечение и послеоперационные результаты // *Журнал теоретической и клинической медицины.* — 2024. — № 3. — С. 87–93.
21. Davies R.J., Bhave D., Brookes S.T. et al. Post-haemorrhoidectomy pain management // *Tech Coloproctol.* — 2023. — Vol. 27, № 4. — P. 233–242.
22. Gaj F., Trecca A. Heineke-Mikulicz technique in anal fissure repair: retrospective analysis // *Colorectal Dis.* — 2023. — Vol. 25, № 8. — P. 1654–1659.

Иқтибос учун: Хужабаев С.Т., Бозоров Б.А. Сурункали геморрой ва анал ёриқ биргаликда кечганда жарроҳлик даволашни такомиллаштириш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* — 2026. — № 3(23). — Б. 462–468. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19139075>